

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЭРМАНОВА Диляфруз

магистрант 2 курса Нукусского педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7768806>

ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ МУЗЫКАЛЬНОГО ЖАНРА

АННОТАЦИЯ

Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно культурных отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача современности. По существу, это устройство жизни по законам красоты, т.е. попытка реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в частности Достоевским, мысли о том, что красота спасет мир.

Ключевые слова: в воспитание, роль музыки, нравственность, культура, духовность, музыка, нравственность, эстетичность.

TAʼSIR QILISH ORQALI BOLALARNING SHAXSIYATINI TARBIYALASH VAZIFASIULARDA MUSIQIY JANR MAVJUD

ANNOTATSIYA

Dunyoni madaniyat, sanʼat orqali bilish, hayotimizning barcha jabhalarida kishilar oʻrtasida chinakam madaniy aloqalarni oʻrnatish zamonamizning asosiy vazifasidir. Aslini olganda, bu goʻzallik qonunlariga koʻra hayotni tartibga solish yaʼni antik davrda paydo boʻlgan gʻoyalarni amalga oshirishga urinish va ayniqsa Dostoevskiyning goʻzallik dunyoni qutqarishi haqidagi gʻoyasini rivojlantirish.

Kalit soʻzlar: tarbiya, musiqaning oʻrni, axloq, madaniyat, maʼnaviyat, musiqa, axloq, estetika.

THE OBJECTIVE OF EDUCATION OF THE CHILDREN'S PERSONALITY BY IMPACTING THE MUSIC GENRE ON THEM

ANNOTATION

The knowledge of the world through culture, art, the establishment of truly cultural relations between people in all spheres of our being is the main task of our time. Essentially, this is a dispensation of life according to the laws of beauty, i.e. an attempt to implement ideas originating in antiquity, and developing, in particular, Dostoevsky, the idea that beauty will save the world.

Keywords: education, the role of music, morality, culture, spirituality, music, morality, aesthetics.

Развитие и воспитание личности ребенка является в каждом социуме функцией общественных институтов. Школе, дошкольным детским учреждениям принадлежит в этом ведущая роль, которая состоит в координации всех развивающих и воспитательных воздействии. Воспитание духовно-нравственных ценностей личности ребенка становится социальной задачей общества.

Эстетическая культура - это сфера проявления ценностного отношения между человеком и миром и область художественной деятельности людей. Основной проблемой философско-эстетического мышления была и остается проблема прекрасного.

Современный этап развития общества характеризуется общим кризисом, охватившим все сферы его жизнедеятельности, и сопровождается усилением без духовности, разрушением нравственных ориентиров, распадом духовных ценностей. Все это негативно сказывается, прежде всего, на наименее приспособленной к новым условиям жизни его части - детях.

В этих условиях возрастают требования к духовному становлению подрастающего поколения, обусловленные диалектическим процессом общественного развития.

Эстетические переживания, вызванные искусством, чрезвычайно велики. Еще античная эстетика определила силу этого переживания как катарсис, "очищение через страдание". Катарсис заставляет пережить не только состояние ужаса, горя, скорби, но и просветления, умиротворения, испытать чувство сострадания и сочувствия, без которых никакая нравственная деятельность не возможна. Эстетическая культура, искусство проектируют поведение человека, к которому они обращаются, его самостоятельность, активность. Без этих качеств невозможно восприятие искусства, в частности, музыкального.

Надо, прежде всего, определить сущность таких понятий как, "нравственная культура", "эстетическая культура", "духовность". Нравственность - нормы, правила поведения человека в обществе.

Нравственная культура - особая форма общей культуры; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. Нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.п. Милосердие, способность сострадать, способность любить, наличие чувства стыда, чувства ответственности и других - это проявление таких нравственных качеств, которые составляют уровень духовности человека. "Высоконравственное поведение ребёнка складывается из множества множеств отдельных маленьких поступков: из слова, действия, бездействия, из отношения к действиям и к словам других. Ребёнок должен быть твёрд: должен знать, что можно, что нельзя, как нужно поступить" [1, С.23].

Нравственная и эстетическая культура являются важными составляющими духовности человека. Не случайно об уровне духовности человека судят по состоянию нравственного переживания, проявлению эстетического вкуса, а также воспитанию, ориентированного на развитие культурных ценностей.

Духовность - это проявление высших человеческих чувств, это некое таинство и одновременно неисчерпаемость человеческих мыслей, чувств и устремлений. "Духовность проявляется как процесс гармонизации мысли и чувства. А там, где гармония - там красота, там эстетика" [2, С.24].

Среди многочисленных воспитательных средств воздействия на детей важное место принадлежит музыке. Она пробуждает в человеке представление о возвышенном, величественном, чистом и прекрасном в жизни. Музыка объединяет нравственную и эстетическую культуру на пути музыкально-художественного развития ребёнка. "Без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры" [2, С.105].

Познание мира через культуру, искусство, установление подлинно культурных отношений между людьми во всех сферах нашего бытия - главная задача современности. По существу, это устройство жизни по законам красоты, т.е. попытка реализации идей, берущих начало в древности, и развивающейся, в частности Достоевским, мысли о том, что красота спасет мир. Понимание культуры, искусства должно быть бесспорным путем воспитания гармоничной и гуманной личности.

Что такое гуманизм? Гуманный? Чтобы ответить на эти вопросы надо начать с определения понятия «гуманный». Можно определить гуманный, как - милосердный, человечный, свойственный человеку, истинно просвещенному. Стало быть, истинное просвещение - основа гуманности. Знание должно быть истинным, а не приблизительным.

Гуманизм - это принцип мировоззрения, в основе которого лежат:

- убежденность в безграничности возможностей человека и его способности к самосовершенствованию;
- требование свободы и защиты достоинства личности;
- идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и интересов (и духовных и материальных) должно быть конечной целью общества.

Какими же путями должна идти гуманизация? Какие ее положения должны в первую очередь подвергнуться переосмыслению?

Во-первых, должен измениться взгляд на ребенка. Это не существо, воспитываемому, не пустой сосуд, который можно заполнить чем угодно. Он не греховен от рождения и не бессилён от рождения. Его нельзя «делать каким-то». Каждый ребенок имеет достаточный потенциал для успешного саморазвития. Этот потенциал уникален, неповторим и всегда устремлен к лучшему, к доброму успеху. Ребенок - это субъект собственного развития, он само силен. Он равен взрослому во многом: переживает такие же чувства, как и взрослый, и переживает их так же, как и взрослый. Он равен взрослому по интеллектуальным возможностям и лишь немного уступает в наличии жизненного опыта, но опыт - дело наживное.

Во-вторых, необходимо переосмыслить саму сущность процесса воспитания и его назначение.

В условиях системы образования перед педагогами всегда стоит задача использования наиболее эффективных средств обучения и воспитания. Музыка, являясь одним из таких средств, активно развивает художественные способности детей.

Необходимо организовать музыкальное воспитание детей так, чтобы учитывать их возрастные и индивидуальные особенности.

Задача воспитания личности детей путем воздействия на них музыкального жанра встает в связи с новой социокультурной ситуацией в современном обществе, когда появляются новые образовательные потребности и нетрадиционные способы их реализации [3, С.98-99].

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы, противоречия и сложности, возникшие при ее решении в педагогической практике, определили выбор темы исследования «Роль музыки в воспитании нравственной и эстетической культуры детей». Актуальность данного диссертационного исследования, таким образом, определяется назревшим противоречием между практической необходимостью воспитания нравственной и эстетической культуры детей средствами музыки и недостаточной разработанностью этой проблемы [4].

Результаты исследования показали, что у принимавших участие в эксперименте детей наблюдались такие позитивные изменения в развитии личности, как активизация нравственного отношения к окружающей природе и человеку; углубление знаний о нормах человеческой морали, средствах музыкальной выразительности и музыкально-исполнительских приемах; эмоциональная отзывчивость на нравственное содержание произведений музыкального искусства; творческая активность, адекватно направленная на реализацию нравственной программы произведения; дружеское отношение к товарищам, желание не подвести их во время коллективных видов музыкальной деятельности.

Теоретические и музыкальные материалы исследования подтверждают гипотезу о том, что взаимосвязь нравственного и музыкального воспитания детей в группах осуществлялась, благодаря нравственной направленности восприятия музыки учениками; целенаправленному отбору музыкальных произведений и адекватной нравственно-направленной методике проведения занятий; моральному просвещению учеников, которое взаимодействует с их музыкальными знаниями; разнообразной комплексной музыкальной деятельности учащихся. Обеспечение этого -комплекса психолого-педагогических условий содержит в себе путь повышения эффективности взаимосвязи нравственного и музыкального воспитания детей [5, С.547].

Музыка является одним из богатейших средств нравственно-эстетического воспитания. Она обладает большой силой эмоционального воздействия и поэтому является важным средством формирования идейных убеждений, нравственных и эстетических идеалов. Вот почему музыкальному воспитанию младших дошкольников следует уделять большое внимание.

Музыкальное искусство формирует у ребенка потребность к творческой преобразовательной деятельности. Приобщая дошкольников к музыке через различные виды музыкальной деятельности, необходимо в первую очередь иметь в виду эмоционально активное восприятие, так как это является основой музыкального воспитания [6, С.27].

Необходимым условием в музыкальном воспитании детей и успешной реализации воспитательных задач программы музыкального воспитания является единство и взаимосвязь детского сада, школы и семьи. Направляющая и организующая роль в настоящем сотрудничестве принадлежит безусловно дошкольному учреждению и школе. Такое сотрудничество должно осуществляться на основе взаимной помощи, доверия и уважения при реализации единых педагогических целей и задач, с учетом специфики уклада жизни и быта в семье. При этом осуществление единства индивидуального подхода и коллективных форм работы служит фундаментом для реализации педагогических задач обучения [7, С.210].

Установление связи с профессиональными музыкальными учебными заведениями и самостоятельными творческими коллективами домов пионеров и клубных учреждений на предмет создания преемственности музыкально-образовательной работы с детьми, проявившими необходимые способности и желание продолжать занятия музыкой, пением или танцем.

На современном этапе общественного развития нравственно-эстетическое воспитание детей не потеряло своей актуальности. Актуальность темы определяется:

- социальным заказом на нравственную личность;
- формирование нравственных качеств личности средствами музыки;
- потребностью в разработке теоретических и научно-методических основ, эффективных направлений реализации нравственного воспитания личности ребёнка.

Приобщение к музыкальному искусству на занятиях музыки способствует формированию нравственно-эстетических чувств, взглядов, убеждений и духовных потребностей дошкольников и младших школьников.

На основании анализа научной и методической литературы, школьной практики, выяснилось, что воспитательный материал музыкального искусства оптимально не реализуется. Недостаточно используются его ценностно-ориентирующие возможности, способствующие формированию нравственных качеств человека.

Использованная литература

1. Абросимова Т.Н. Содержание и формы организации музыкально-образования учителей начальных школ России конца XIX нач. XX в.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. - Самара. 1999.
2. Азарова Л.Н. Развитие творческой индивидуальности младшего школьника в условиях семейного и общественного воспитания.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. М. - 1997
3. Блинова О.А. Процесс музыкальной психотерапии: систематизация и описание форм работы // Психологический журнал, 1998, №3
4. Бодина Е.А. Воспитательная функция музыки: эволюция и современные тенденции реализации.: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. -М.
5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. — М.: Школа-пресс, 1995
6. Зеньковский В.В. Психология детства. — М.: Школа-Пресс, 1996. Елисеева А.В. Формирование и развитие нравственно-эстетической культуры школьников. Автореферат дис. . канд. пед. наук.: 13.00.01. Саратов. - 1996.
7. Кабалевский Д.Б. Сила искусства. — М., 1984

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz